

ISBN : 976-60-53279-10-1

महाराष्ट्रातील कला व स्थापत्य

प्राचीन व मध्ययुगीन कालखंड

डॉ. विनीद बीरसे
संपादक

महाराष्ट्रातील कला व स्थापत्य

प्राचीन व मध्ययुगीन कालखंड

डॉ. विनोद बोरसे

संपादक

डॉ. कृष्णा मालकर

सह संपादक

प्रकाशक

संकल्प प्रकाशन,
सोलापूर.

प्राचार्य, श्री. आसारामजी भांडवलदार
महाविद्यालय, देवगाव (रं.) जि. औरंगाबाद.

ISBN: 976-60-53279-10-1

**महाराष्ट्रातील कला व स्थापत्य
प्राचीन व मध्ययुगीन कालखंड**

© लेखकाधीन

प्रकाशक

संकल्प प्रकाशन,
४१/४१६, न्यु. बुधवार पेठ,
आंबेडकर नगर,
सोलापूर - ४१३००२.

आणि

प्राचार्य डॉ. उत्तमराव पाथरे
श्री. आसारामजी भांडवलदार कला
वाणिज्य व विज्ञान देवगाव (रं.)
ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद.
प्रथमावृत्ती : १ मे २०१३
(महाराष्ट्र दिन)

मुखपृष्ठ / अक्षरजुळणी
विनोद वि. अतकरे,
विनायक कॉम्प्युटर्स,
औरंगाबाद.

मुद्रणस्थळ :

विनायक प्रिंटर्स,
औरंगाबाद.

किंमत : ३५०/- रुपये

मंदिर कला व स्थापत्य

- १९) Medieval Temple Architecture of Miraj State
- Dr. Niranjana Kulkarni १०५
- २०) हेमाडपंती मंदिरातील सोन्याचे कणीस या मिथकावर नवा प्रकाश
- अशोक कानडे ११६
- २१) हरीहरेश्वर मंदिर कला, स्थापत्य आणि इतिहास
- प्रा. जे.डी. गोपाल १२१
- २२) नागपूरकर भोसल्यांच्या काळातील मंदिर स्थापत्य व शिल्प कला
- प्रा.डॉ. रमेश जाधव १२८
- २३) अप्रतिम जल मंदिर - कंकालेश्वर मंदिराचे स्थापत्य व मुर्तिकला
- डॉ. देवर्षी मुकुंद १३२
- २४) ९६ कुळी मराठा मंदिर, करमाळा
- प्रा.डॉ. सतीश कदम १३९
- २५) कोरवली (ता. मोहोळ) येथील शिव मंदिर
- डॉ. संदेश वाघ व डॉ. धम्मपाल माशाळकर १४५
- २६) अंबाजोगाई येथील यादवकालीन हेमाडपंथी अमृतेश्वर मंदिर
- प्रा. तांबारे व्ही.जी. १४९
- २७) निलकंठ महादेव मंदिर - सेंदूरसना
- प्रा. आज्ञादे डी.आर. १५४
- २८) ऐतिहासिक व धार्मिक स्थळ म्हणून कारंजा शहराचे महत्त्व
- विजया बेलखेडे १५८
- २९) औरंगाबाद तालुक्यातील मंदिर स्थापत्याचा इतिहास
- डॉ. संजय वाकळे व डॉ. सुनिल जाधव १६२
- ३०) मंजरथ : त्रिविक्रम मंदिर
- प्रा.डॉ. पिसे जी.एस. १६७
- ३१) सिल्लोड तालुक्यातील शिव मंदिर
- प्रा. वाघ भागवत १७२
- ३२) साळेगाव येथील मुर्ती शिल्प
- प्रा. भानुसे कारभारी व डॉ. भेलोंडे जगदीश १७६
- ३३) मंदिर स्थापत्य कलेतील अष्टकदिकूपाल
- डॉ. किरण काळे १८१

वेरूळ येथील हिंदू लेण्यांमधील कला आणि स्थापत्य

श्री. विष्णु बाळकृष्ण वहादुळे

प्रस्तावना :

औरंगाबाद शहरापासून २३ कि. मी. अंतरावर वायव्य दिशेने असणा-या सहयाद्रीच्या रांगेतील महेशांद्री किंवा सातमाळ म्हणून ओळखल्या जाणा-या पर्वत रांगेमधील चरणांद्री किंवा इंध्याद्री टेकड्यांमधील काळ्या पाषाणात जगप्रसिध्द अशा वेरूळ लेण्या खोदलेल्या आहेत.

आज जगाच्या नकाशामध्ये स्वतःची ओळख असलेले वेरूळ म्हणजेच एलोरा हे गाव. लेणी क्र. २९ (सिता कि नहानी) च्या बाजूने एक मोठा धबधबा पावसाळ्यात पडतो, तोच एलगंगा नदीचा उगम आहे. ही नदी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग देवालाच्या जवळून वाहते. तिच्या काठचे नगर ते एलापुर. एलापुर- एलापुर- एलौर- एलोरा- एळुर- वेरूळ असे हे नाव बदलत गेले.

वेरूळ (तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद, महाराष्ट्र, अक्षांश २०.०० उत्तर रेखांश ७५.१० पूर्व) अशी वेरूळ लेणीची भौगोलिक ओळख आहे. राष्ट्रकुट राजा कृष्ण पहिला याने घृष्णेश्वर शिवमंदिराची निर्माती केली. वेरूळचे घृष्णेश्वर मंदिर व कैलास लेणी यांच्या निर्मातीमागे एक आख्यायिका प्रसिध्द आहे. ती अशी, एलापुर (वेरूळ) येथील राष्ट्रकुट राजाला दोन राण्या होत्या. थोरली घृष्णावती आणि धाकटी माणिकावती. घृष्णावतीच्या उत्कट भक्तीला भुलून शिव एलापुरात स्वयंभु प्रकट झाले. राणीने त्यावर सुंदर देऊळ बांधले. ते घृष्णेश्वर मंदिर. धाकट्या राणीच्या माणिकावतीच्या अंगी सवती मत्सर संचारला. तिने हट्ट धरला राजाजवळ कि, असेच मंदिर माझ्या नावे बांधा. त्याचा कळस पाहुन मी अन्नग्रहण करीन. तोपर्यंत अन्न सेवन करणार नाही. राजा विचारात पडला, हे घडायचे कसे. प्रतिष्ठान नगरीतील वास्तुकलाशास्त्रज्ञ विश्वकर्माचा पुत्र कोकस शिल्पीने राजाची समस्या सोडविली. त्याने वेरूळच्या पहाडात आधी मंदिराचा कळस कोरून काढला. तो पाहुन माणिकावतीने आपल्या उपवासाचे पारणे केले. मग शिल्पीने खाली कोरत येत अवघे मंदिर कोरून काढले. म्हणून कैलास

श्री. विष्णु बाळकृष्ण वहादुळे, पिपळगाव (वळण) ता. फुलंब्री जि. औरंगाबाद.

मंदिराविषयी म्हणतात. “आधी कळस मग पाया” अशा प्रकारे सर्वच लेणी वरुन खाली अशाच खोदाव्या लागल्या. आधी कळस मग पाया हे कैलास मंदिराच्या बाबतीतच विशेषत्वाने वापरतात.

संशोधनाची पध्दत :

इतिहास संशोधनाच्या अनेकविध संशोधन पध्दती आहेत. सदरील आलेखाचे लिखान वर्णनात्मक संशोधन पध्दतीने केले आहे.

‘वेरुळचे प्राचीन नाव ‘एलापुर’ असुन या नावाचा पहिला उल्लेख राष्ट्रकुट राजा कर्क दुसरा याने दान दिलेल्या बडोदा ताम्रपटात आढळतो’.^१

वेरुळलाच एलोरा नावानेही ओळखतात. येलगंगेच्या काठी वसलेले ऐळापूर हे दहा पुरांचे शहर होते. येलगंगा नदीच्या दोन्ही तीरांवर ही विविध पूरे वसलेली होती. वेरुळ हे उपशहर असावे असा निष्कर्ष सहजपणे आपल्याला काढता येतो. वेरुळमध्ये अंबापुरा, कनकपुरा, शंखद्वारपुरा, ब्रह्मपुरा, पापविनाशपुरा, केशवपुरा, ब्राह्मणपुरा, नागस्थानपुरा, नवमपुरा आणि दशमपुरा.^२ अशा दहा पुरांची माहिती ‘वेरुळ महात्म्य’ या ग्रंथांमध्ये नमुद आहे. वेरुळमध्ये एकुण ३४ लेणी आहेत. या मध्ये बौध्द धर्माच्या १ ते १२ एकुण १२, हिंदु धर्माच्या १३ ते २९ एकुण १७ व जैन धर्माच्या ३० ते ३४ एकुण ०५ अशी लेण्यांची विभागणी केली आहे. लेणी क्र. १३ ही विशेष नाही. धर्मशाळा किंवा विश्रामगृह म्हणुन या लेणीचा उपयोग होत असावा. लेणी क्र. १४ या लेणीला “रावणाची खाई” या नावाने ओळखले जाते. या लेणीत सोळा स्तंभ आहेत. उत्तरेकडील भिंतीवर दुर्गा, गजलक्ष्मी, विष्णु व लक्ष्मी यांची शिल्प आहेत. समोरील भिंतीवर अंधकासुरवध, रावण कैलास पर्वत हलवित असल्याचे शिल्प, शिवनृत्य आणि शिव सारीपाठ खेळत असल्याचे दाखविले आहे.^३ हिंदु लेणीसमूहात ही लेणी सर्वाधिक प्राचिन आहे. गर्भगृहात पुढील आणि पाठीमागील भागात एकुण १६ स्तंभ आहेत. स्तंभ चतुष्कोनी व विशाल आहेत. त्यांच्यावर लहान मोठया मूर्तींचे शिल्पाकंन आहे. लेणीतील गजलक्ष्मीची मूर्ती प्राचिन आहे. याच लेनिमध्ये देवी, देवतांच्या मूर्ती कोरल्या आहेत. यामध्ये दुर्गादेवी हातात त्रिशूल घेऊन व सिंहावर पाय ठेवून उभी आहे. दुस-या खनामध्ये कमलासनावर लक्ष्मी आहे. तिस-या खनात वराहरूपी विष्णुचे एक उत्कृष्ट शिल्प कोरलेले आहे. पुढील खनामध्ये श्रीदेवी, भूदेवी व विष्णुची मूर्ती आहे. शेवटच्या खनामध्ये लक्ष्मी-विष्णुची प्रतिमा मकरतोरणाखाली आहे. कलाकाराने आपल्या अंगुलीस्पर्शाने या काळया कातळामध्ये देवतांचे हावभाव मुर्तीमध्ये उतरविण्यास कमालीचे यश मिळाले आहे.

सभामंडपाच्या दक्षिणेकडील भिंतीच्या पहिल्या खनात अंधकासुरवधाचा प्रसंग तर दुस-या खनात रावणानुग्रहाचा प्रसंग कोरलेला आहे. कैलास पर्वतावर शिव-पार्वती

बसलेले आहेत. रावण आपल्या हाताने पर्वत उचलत आहे. शिव शांत आहे तर पार्वती भयभीत झाली आहे. ४ तिस-या खनामध्ये शिव तांडवनृत्य करीत आहे. याच लेणीमध्ये ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आणि इंद्राणी यांच्या मूर्ती कोरण्यात शिल्पकाराला यश आले आहे.

‘दशावतार गुंफा’ या नावाने ख्यातनाम असलेले लेणी क्र. १५ रचनात्मकदृष्ट्या प्रशस्त प्रांगण, त्याच्या मध्यभागी चौथ-यावर लहानसा मंडप अशा आकाराचे असून यांचे स्तंभ सुबक आहेत. राष्ट्रकुट राजा दंतिदुर्ग याचा आठव्या शतकातील एक शिलालेख येथे कोरला आहे. याच्या मंडपाच्या भिंतीत गवाक्षे असून त्याच्या बाजूला अनेक देवता गंगायमुना, मंदिराच्या प्रतिकृती, मिथुन शिल्पे इत्यादी कोरली आहे. ५ निर्जीव दगडामध्ये शिल्काराने छत्री आणि हातोड्याच्या साहाय्याने सजिवपणा आणण्याचे काम या शिल्पविशारदाकांनी केले आहे.

या लेणीच्या दुस-या मजल्यावर शिव-पार्वतीच्या विवाह प्रसंगाचेही शिल्पांकन येथे आढळते. या लेणीत अंधकासुरवध मूर्ती, शिवनृत्य, शिव-पार्वती खेळत असलेले शिल्प, रावण कैलास हलवीत असल्याचे शिल्प, शिव यमापासून मार्कण्डेयाचे रक्षण करीत असल्याचे शिल्प, गंगाधर शिवमूर्ती, गणेश सरस्वती, गर्भगृहात शिवपिंड, गजलक्ष्मी, शिवाचा पुत्र कार्तिकेय, लिंगोदभव शिव, त्रिपूरांतक शिव, गोवर्धनधारी कृष्ण, शेषनाग नारायण, गजेंद्रमोक्षमूर्ती, वराह अवतार या विनमम व नृसिंहापासून ते हिरण्यकशिपूवधापर्यंत शिल्पपट येथे कोरला आहे. गर्भगृहाच्या समोर लालदगडाचा नंदी आहे. ६ शिल्पकाराने आपला जीव ओतून या निर्जीव शिल्पामध्ये सजिवपणा आणला. देवादिकांबरोबर घडलेले नानाविध प्रसंग शिल्पकाराने या लेणीमध्ये दगडावर कोरले आहे.

लेणी क्र. १६ ही एक जगप्रसिध्द लेणी असून ती ‘कैलास मंदिर’ किंवा ‘कैलास लेणी’ म्हणून ओळखली जाते. ते एक शिवमंदिर आहे. राष्ट्रकुट राजा कृष्ण पहिला याने ही लेणी कोरविल्यामुळे त्याच्या नावावरून या लेणीस ‘कन्नेश्वर’ असे नाव ठेवल्याची माहिती राष्ट्रकुटाच्या दानपत्रात आढळते. ७

राष्ट्रकुट नरेश कृष्ण पहिला (इ.स. ७५८ ते ७७३) याने ‘पट्टदकल’ येथून कलाकार आणून वेरुळचे कैलास लेणी किंवा शिवमंदिराचे अखंड पाषाणात इ.स. ७५७ मध्ये खोदकाम सुरु केले. हे शिवमंदिर विरुपाक्ष मंदिराची व कांचीवरम येथील कैलासनाथ मंदिराची हुबेहूब प्रतिकृती आहे. या मंदिराला कोरण्यासाठी दीडशे पक्षांचा कालावधी लागला. या शिवमंदिराची निर्माती ‘आधी कळस मग पाया’ अशा पध्दतीने करण्यात आली. त्यामुळेच हे शिवमंदिर जगातील एक आश्चर्य मानले जाते.

हे संपूर्ण मंदिर एकाच खडकात खोदले असले तरी ते डोंगरापासून वेगळे महाराष्ट्रातील कला व स्थापत्य / ९८

केले आहे. त्याच्या भोवती ३३ बाय ४६ चौ मीटर क्षेत्रफळाचा प्रकार आहे. त्याभोवती नैसर्गिक पाषाण भिंत असून दर्शनी भिंतीत अर्धस्तंभानी विभागलेली देवकोष्टे आहेत. त्यात थोडेसे धुऊन गेलेले दिकपाल त्रिपुरान्तक, लिंगोद्भव शिव, गरुडावरून विष्णु, अग्नी, अर्जुन, सुभद्राविवाह, महिषासुरमर्दिनी, इंद्र, इंद्राणी, नृसिंह, वराह, जिविक्रम, ब्रह्मा इत्यादी शिल्पे आहेत. लेणीत प्रवेश करण्यासाठी समोर भव्य गोपुर आहे. गोपुर म्हणजे दुमजली वा अनेक मजली प्रवेशद्वार. गोपुराच्या दर्शनी भागावर अतिशय मनोरम शिल्पाकृती आहेत. प्रवेशिका घेण्याच्या खिडकिपाशी शिवाचे ललाटतिलक नृत्य, शिव कटिहस्त ही शिल्पे भव्य आहेत.^९

कैलास लेणी मध्ये प्रवेश करण्यासाठी असलेल्या गोपुरावर मनोरम शिल्पाकृती शिल्पकाराने कोरलेल्या आहेत. या गोपुरावर मनाला भावना-या कलाकृती निर्माण केलेल्या आहेत. मुख्य मंदिराच्या भिंतीवर सीता हरण प्रसंग दाखविला आहे. जटायु रावणाला अडथळा करीत आहे, पण त्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. पुढे थोड्या अंतरावर रामायणातील अनेक प्रसंग दाखविले आहेत. नंदी मंडपाच्या समोर महायोगी शिव आणि गजासूर वधाचे शिल्प आहे. मुख्य मंदिराच्या छतावर चित्रकाम केले आहे. कैलास मंदिरात असलेल्या सभामंडपाला 'रंगमहाल' म्हणतात. त्यामध्ये शिल्पकाम केलेले सोळा स्तंभ आहेत. छतावर शिवनृत्याची मूर्ती आहे. गर्भगृहात मोठे शिवलिंग आहे. गर्भगृहाला प्रदक्षिणापथ आहे. त्या ठिकाणी पाच लहान मंदिरे आहे. यक्ष, किन्नर, गंधर्व व अप्सरांची शिल्पे ठिकठिकाणी दिसतात.^{१०}

राष्ट्रकुटानी निर्माण केलेले वेरुळ येथील शिवमंदिराला शिल्प कलेचा 'मुकुटमणी'च म्हणावा लागेल. कैलास लेण्याचे भव्यदिव्य आणि रमणीय असे शिल्प आपल्याला संमोहित करते. काळाचे पडदे दुर होताहेत असे वाटले आणि सुंदर वेषभूषा, केशभूषा आणि अत्यंत सुंदर अशा अलंकारानी परिपूर्ण असे स्त्री पुरुष आपल्याला त्या वास्तुमध्ये वावरताना दिसू लागतात. त्यांच्या प्रमिता जणु काळ्या कातकातील मूर्ती बणून स्तब्ध झाल्यात असे वाटायला लागते. निर्जीवेतून सजीव झालेली ही शिल्पकला आपल्याला संमोहित करते.^{११} त्यामुळेच असे म्हणावेसे वाटते, अप्रतिम असे हे कैलास लेणे भारतीय शिल्पकलेच्या इतिहासातील एक अजोड काव्य आहे. वेरुळ येथील कैलास लेणी हि जग प्रसिध्द असून ती जगातील आश्चर्यांपैकी एक आहे. ही लेणी भारतीय कलाकाराची स्थापत्य व शिल्प क्षेत्रातील सर्वोत्तम देणगी आहे.

या लेणीचा शिल्पकारसुध्दा या लेणीचे स्वर्गीय सौंदर्य पाहून आश्चर्यचकित होऊन ओरडला होता. "हि कलाकृती खरचं महान आहे, आश्चर्यजनक आहे, या

अनुपम कृतीची निर्माती कोणत्या पध्दतीने होऊ शकली हे मी स्वतः जाणु शकत नाही. या लेणीच्या निर्मातीसाठी तीस लाख घनफुट डोंगर तासुन काढावा लागला.” वेरुळ लेणीतील स्थापत्यकला अप्रतिम नव्हे तर अद्भुत आहे. शिल्पकाराने या डोंगरातील शिल्पामध्ये जिवात जीव ओतुन या लेणीमधील मुर्तीमध्ये सजिवपणा आणला आहे. जणु काही या मूर्ती आपल्याशी बोलतात, अशा प्रकारच्या मूर्ती शिल्पकाराने कोरलेल्या आहेत. मंदिराच्या पाठिमागील भिंतीत १९ खन आहेत. पहिल्या खनात शिव पार्वती विवाहाचे शिल्प आहे. दुस-या खनात अंधकासुरवध करणारा शिव, तिस-या खनात त्रिपुरांतक शिव, चौथ्या खनात शिव पार्वतीची आलिंगनमूर्ती, पाचव्या खनात चतुर्भुज शिव, सहाव्यात लिंगोद्भव मुर्ती, सातव्यात गंगाधर शिव, आठव्यात हरिहर शिव, नवव्यात विष्णु, दहाव्यात शिव, अकराव्यात त्रिनेत्र शिव, बाराव्यात भिक्षाटन, तेराव्यात नटराज्य शिव, चौदाव्यात शिव व पंधराव्यात शिव पार्वती, अशा मूर्ती आहेत.^{१३} दक्षिणेकडील भिंतीत बारा खन आहेत पहिल्या खनात अर्धनारीश्वर, दुस-यात चतुर्भुज शिव, तिस-यात गोकर्ण महाबळेश्वर या ठिकाणी जमीनीवरील शिवलिंग उचलण्याचा प्रयत्न करीत असलेला रावण, चौथ्यात हिरण्यकशिपुनृत्य, पाचव्यात शेषशायी विष्णु, सहाव्यात गोवर्धनधारी कृष्ण, सातव्यात त्रिविक्रम, आठव्यात गरुडारुढ विष्णु, नवव्यात पृथ्वीचा उध्दार करणारा वराहरूपी विष्णु, दहाव्यात कालियामर्दन, अकराव्यात शखचंक्रगदाधारी चतुर्भुज विष्णु या मध्ये गदेचे मूर्ती व गरुड आहे, बाराव्यात अन्नपूर्णची मूर्ती आहे. तिच्या दोन हातात कणीस व कमंडलू एका हातात अक्षमाला व एक हात वरदमुद्रेत आहे.^{१४} अशा प्रकारे शिवलीलावर आधारीत पुराणकथांवर आणि विविध प्रसंगावर आधारीत शिल्पपट भिंतीमध्ये कोरलेले आहेत. इतर लेण्यांपेक्षा कैलास लेणी आकाराने मोठी आहे. या लेणीमध्ये सर्वात जास्त मूर्ती बधायला मिळतात. कैलास लेणीला वेरुळ लेणीचा आत्मा जरी म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

यज्ञ मंडप गुंफेमध्ये सुरुवातीला विरभद्र प्रमिता आहे. त्याच्या बाजुला ब्रह्ममाणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, इंद्रणी आणि वराही या सत्पमातृकांच्या प्रतिमा आहेत. यांच्या बरोबर गणेशाची मूर्ती आहे. त्याशिवाय काल आणि काली यांच्या शिल्पमूर्ती पाहणा-याच्या मनात भिती उत्पन्न करतात.^{१५} भगवान शिव हा मृत्युचा देव आहे, असे मानले जाते. जन्म, जीवन तसेच मृत्यु या तीनही गोष्टींवर ज्याचे अधिपत्य आहे तो या जगाचा स्वामी शिवशंकर जेथे, तेथेच काळाचे वास्तव्य असते. म्हणजेच शिव आणि काळ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत. या लेण्यांमधील संपूर्ण शिल्पपटच सजीव असल्याचा भास होतो. या शिल्पामध्ये चैतन्य जणू ओसंडून वाहते आहे, असे वाटते. जीवनाचे विविध रंग या शिल्पामध्ये पुर्णपणे उतरलेले आहेत असे

वाटते.

हिंदु गुंफामध्ये काम करणा-या कलाकाराच्या हातातील छित्री आणि हातोडा यांनी आश्चर्यकारक शिल्पांची निर्माती केलेली आहे. या कलाकारांनी स्त्री-पुरुष, पशु, पक्षी, लता, वेली, वृक्ष तितक्याच कलात्मकतेने कोरलेले आहेत. त्यामुळेच हिंदु शिल्पकारांची कला अप्रतिम तर होतीच पण एकमेवाव्दितीय मानली जाते.^{१६} खरे पाहता संपूर्ण कैलास लेणेच “अदभुतरम्य” अशा कलाविष्काराने नटलेले आहे. अगदी सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे कैलास लेणे म्हणजे शिल्पकलेचा खजिना आहे. रत्नमानकांनी ठासुन भरलेला येथे अगणित लहानमोठ्या पण अतिशय सुंदर अशा शिल्पाकृती आहेत, ज्यांचे संपूर्ण वर्णन करता येणे शक्य नाही. पण ज्याचे मुख्य कलाविष्काराच्या दृष्टिकोनातून पाहता शब्दातीत आहे.

वेरुळ लेणीची माहिती आपल्याला ब-याच साहित्यामध्ये मिळते. श्रीज्ञानेश्वर माऊली ‘अमृतानुभव’ या ग्रंथामध्ये वेरुळ लेणी विषयी म्हणतात,

देव देऊळ परिवारु ।

कीजे कोरून डोंगरु ।

तैसा भक्तीचा व्यवहारु ।

का न व्हावा ॥

(अमृतानुभव अध्याय व ओपी ४३).^{१७}

‘रामेश्वर’ नामक एकविसाव्या लेणीमध्ये शिल्पाचे काही लक्षणीय नमुने आढळतात. प्रवेशद्वारावर लकुलीश शिवाची मुर्ती आहे. दरवाजातून आत गेल्यावर डाव्या हाताच्या सोप्यात ओळीने मूर्ती आहे. त्यात कार्तिकेय व त्याचे गण समोरच्या भिंतीवर शिव पार्वती विवाहाये दृश्य आहे. ब्रह्मा हिमालयाकडे जाऊन शंकरासाठी पार्वतीला मागणी घालत असल्याच्या प्रसंगाचे उत्तम चित्रण येथे आढळते. यानंतर पार्वतीची तपश्चर्या, विवाह असे देखावे आहेत. उजविकडे महिषासुरमर्दिनी आहे. मुख्य सोप्यात रावणानुग्रह मुर्ती दिसते. गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पुन्हा अजस्र द्वारपाल भेटतात पण इथे चौरीधारी द्वारपालिका त्यांच्या कमनीय बांध्यामुळे आपले लक्ष वेधून घेतात. गर्भग्रहात शिवलिंगांशिवाय भिंतीवर सारीपाटाचा खेळ हे दृश्य आहे.^{१८}

लेणीतील स्त्रियांचे सौंदर्य इतके परिपूर्ण आहे की, मन नकळत त्या काळात जाऊन पाहोचते. मनाला खात्री वाटते की, त्या काळात या मातीत या देशात अशा सौंदर्यवती स्त्रिया असणार. असे सौंदर्य शिल्पकारांच्या नजरेसमोर जिवंत असणार आणि म्हणुनच इतकि परिपूर्णता व सौंदर्याचे हे विविध कलाविष्कार या ठिकाणी काळ्या पाषाणात जिवंत झाले आहेत. लेणी क्र. २९ ही सीता न्हाणी (सीतेचे स्नानगृह) म्हणुन

ओळखली जाते. लेणीत सुंदर कोरीव काम केलेले सव्वीस स्तंभ आहेत. लेणीत भरपूर प्रकाश पडेल अशा पध्दतीने लेणीचे खोदकाम केले आहे. समोर दोन सिंह बसलेले आहे. आतील भागातही सिंहाच्या मूर्ती आहेत. शिव हा 'अंधक' या राक्षसाचा संहार करीत असल्याचे दाखविले आहे. तर जवळच प्रसन्न मुद्रेतील पार्वती आहे. बाहेरील अंगणात पद्मासन मुद्रेत शंकराची मूर्ती असून यमुनादेवीची मानवाकृती आहे. ती कासवावर आरुढ झाली आहे. लेणीच्या चारही प्रवेश व्दारावर सामान्य स्त्री पुरूष व्दारपालांच्या मूर्ती आहेत. शिवनृत्याच्या समोर यमुना व लकुलिशाची शिल्पे आहेत. लकुलिशासमोर यज्ञकुंड आहे, शिव पार्वती विवाहाचाही प्रसंग येथे कोरला आहे. रावण शिवाचे निवासस्थान कैलास पर्वत हलविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे शिल्प सुंदर आहे. या लेणीस 'धुमार लेणी' असे ही म्हणतात.^{१९}

वेरुळ लेण्यांतील शिल्पाकृतींचा एकुण अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते की, येथील कुठलेही शिल्प हे कला आणि कल्पना या दृष्टिकोणातून पाहिल्यास चुकीचे, अनाठायी अथवा कृतीम वाटत नाही. पूर्ण शिल्पाकृतींमध्ये प्रत्येक लहान मोठी कलाकृतीही उरलेल्या इतर कलाकृतीमध्ये बेमालुपणे मिसळून जाते, एकजीव होऊन जाते. त्याच बरोबर प्रत्येक लहान सहान शिल्प हे बरोबरीच्या इतर शिल्पांना उठाव देणारे असतेच त्या शिवाय स्वतःचे असे वेगळे अस्तित्वही त्या छोट्यातल्या छोट्या शिल्पाकृतीला असते. हेच वेरुळ येथील लेण्यांमधून अजरामर झालेल्या शिल्पाचे व त्यातही प्रामुख्याने कैलास लेण्यातील अनेक शिल्पाचे, शिल्पपटांचे वैशिष्ट्य आहे व भारतीय शिल्प कलेचे वैभव आहे.

हिंदु गुंफामधून कलाकारांनी शिल्पकलेची जी अमूल्य अशी दालते निर्माण केली आहेत त्याचे वर्णन शब्दात करणे खरे तर अवघडच आहे. लेणीसारख्या गुंफामध्ये काळया पाषाणातून साकारलेले शिल्पकामाचे अत्युच्च कोठीचे वैभव पाहणे आणि अभ्यासने ही एक पर्वनीच आहे. हिंदु गुंफांमधील शिल्पकला पाहताना खरीखुरी जिवंत कलाशैली पाहिल्याचे समाधान आपल्याला मिळते.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

१. वेरुळ येथील लेण्यांसारख्या लेण्या आजच्या काळात पुन्हा कोरल्या जाणे अशक्य आहे ? म्हणून या लेण्यांचे जतन व संवर्धन येणा-या भाविपीढीने करावे असा संदेश या आलेखाद्वारे देत आहे.

संदर्भ सुची :-

१. कठारे अनिल, पाटील गौतम, साखरे विजया, पुरातत्वविद्या वस्तुसंग्रहालय शास्त्र आणि पर्यटन, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, प्रथमावृत्ती २०११, प्र.२३६

२. टिपरे राधिका, वेरुळ लेण्यांतील शिल्पवैभव, मेहता पब्लिीसिंग हाऊस, प्रथमावृत्ती २००६, प्र.२१
३. कठारे अनिल, पाटील गौतम, साखरे विजया, पूर्वोक्त, प्र.२४४
४. कित्ता, प्र.२४५
५. देशपांडे सुरेश रघुनाथ, भारतीय शिल्पवैभव, मेहता पाब्लिशिंग हाऊस, प्रथमावृत्ती २००५, प्र.९८
६. कठारे अनिल, पाटील गौतम, साखरे विजया, पूर्वोक्त, प्र.२४५
७. कित्ता, प्र.२४८
८. देशपांडे सुरेखा रघुनाथ, पूर्वोक्त, प्र.१०१
९. देशपांडे ब्रह्मानंद, अजिठा वेरुळ औरंगाबाद, साकेत प्रकाशन, प्रथमावृत्ती २००४, प्र.५२
१०. कठारे अनिल, पाटील गौतम, साखरे विजया, पूर्वोक्त, प्र.२५०
११. टिपरे राधिका, पूर्वोक्त, प्र.९९
१२. कठारे अनिल, पाटील गौतम, साखरे विजया, पूर्वोक्त, प्र.२५१
१३. कित्ता, प्र.२५५
१४. कित्ता, प्र.२५५
१५. टिपरे राधिका, पूर्वोक्त, प्र.११४
१६. कित्ता, प्र.११९
१७. देशपांडे ब्रह्मानंद, प्र.७१
१८. देशपांडे सुरेश रघुनाथ, पूर्वोक्त, प्र.१०३-१०४
१९. कठारे अनिल, पाटील गौतम, साखरे विजया, पूर्वोक्त, प्र.२६१